

декоративности у всех видов в 1,5–2 раза по сравнению с 2023 г., что указывает на высокую чувствительность ирисов к дефициту влаги и повышенным температурам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Селиверстова Е.Н., Щегринцев Н.В. Коллекционный фонд семейства Касатиковых (*Iridaceae*) в Ставропольском ботаническом саду // Вестник АПК Ставрополя. - 2017. № 2 (26). - С. 194–196.
2. Заугольнова Л.Б., Жукова Л.А., Комаров А.С. и др. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии). М.: Наука, 1988. 184 с.
3. Карписонова Р.А. Оценка успешности интродукции многолетников по данным визуальных наблюдений// Тезисы VI делегатского съезда ВБО. - Л., 1978.
4. Корнилова Т.С. Методика первичного сортоиспытания коллекции ириса гибридного / Т.С. Корнилова; под ред. Т.Г. Тамберг. - Л.: ВИР, 1971 - 17 с.
5. Реут А.А., Миронова Л.Н. Адаптационный потенциал видов рода *Iris* L. при интродукции в условиях Башкирского Предуралья // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2016. № 6 (140). С. 55–60.

УДК 633:13:631.527:631.559.2

DOI 10.5281/zenodo.20427613

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО ГОЛОЗЁРНОГО СОРТА ОВСА УЛН 335 19 CHARACTERISTICS OF A NEW PROMISING NAKED OAT VARIETY ULN 335 19

К.Г. Зайцева, О.Г. Елекова

K.G. Zaitseva, O.G. Elekova

Ульяновский НИИСХ – филиал СамНЦ РАН

*Ulyanovsk Research Institute of Agricultural Sciences –
branch of SamNTS RAS*

E-mail:kseniazajceva393@gmail.com

Аннотация. Учёными селекционерами Ульяновского НИИСХ – филиал СамНЦ РАН совместно с ФИЦ «Немчиновка» был создан новый перспективный сорт голозёрного овса УЛН 335 19. Данный сорт проходил конкурсное сортоиспытание в 2021–2023 гг. на базе Ульяновского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН, и за годы испытаний превосходил стандартные сорта Азиль и Вятский, как по уровню урожайности, так и по качественным показателям зерна. В 2024 г. новый сорт овса УЛН 335 19 был передан на государственное сортоиспытание.

Abstract. Ulyanovsk Research Institute of Agriculture – branch of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, together with FIC «Nemchinovka», created a new promising variety of naked oats ULN 335 19. This variety was tested in 2021–2023 at the Ulyanovsk Research Institute of Agriculture

– branch of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, and during the years of testing, it surpassed the standard varieties Azil and Vyatsky, both in terms of yield and grain quality. In 2024, the new oat variety ULN 335 19 was submitted for state variety testing.

Ключевые слова: голозёрный овёс, конкурсное сортоиспытание, урожайность, качество зерна, устойчивость, пыльная головня.

Keywords: naked oats, competitive variety testing, yield, grain quality, resistance, dusty smut.

ВВЕДЕНИЕ

Правильное питание – необходимое условие для увеличения продолжительности жизни человека. В данной ситуации следует сосредоточить внимание на профилактике здоровья, а именно на профилактике питания, базой для которой являются функциональные продукты. Именно к таким продуктам относится овёс [1,2].

Овёс – одна из основных зерновых культур в Российской Федерации, представляющая как продовольственную, так и фуражную ценность. Зерно овса отличается повышенной питательностью, которая характеризуется высоким содержанием белка, незаменимых аминокислот, витаминов и жира. Его зерно обладает хорошей усвояемостью, поэтому нашло широкое применение в производстве продуктов для диетического и детского питания [3].

В последние два десятилетия среди возделываемых культур особое место занимают голозёрные формы овса. Однако из-за невысокой урожайности голозерные генотипы не получили большого распространения. Потенциальный урожай зерна голозерных форм овса составляет 5,5 – 6,0 т/га, но на практике она остаётся намного ниже и варьирует от 2,0 до 3,5 т/га. Низкие показатели урожайности связаны со слабой изученностью технологии возделывания голозёрного овса и меньшего разнообразия сортов допущенных к производству по сравнению с плёнчатыми [4].

Голозёрный овёс уступает по продуктивности плёнчатым формам, но с позиции переработки он является более технологичным. Стоит также отметить, что зерно голозёрного овса превосходит плёнчатый овёс по содержанию жира, его белок по аминокислотному составу более сбалансирован и полноценен.

Для повышения зернового производства голозёрного овса необходимо разработка и внедрение новых высокоурожайных сортов. Эти сорта должны сочетать в себе как высокую продуктивность, так и отличные хозяйственно-ценные признаки.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследований служили новый перспективный сорт УЛН 335 19 и включенные в Государственный реестр селекционных достижений сорта голозерного овса Вятский и Азиль.

Сорт УЛН 335 19 выведен методом индивидуально-семейственного отбора из гибридной популяции Скакун×Тюменский голозерный. Конкурсное сортоиспытание новый сорт проходил в 2021–2023 гг.

Изучаемые образцы оценивали согласно методике государственного сортоиспытания (1989) и методическими указаниями по изучению мировой коллекции ячменя и овса (1973). Учет поражения растений пыльной головней проводили в полевых условиях на искусственно созданном инфекционном фоне путем подсчета больных и здоровых растений. Инфекционный фон создавали путем опудривания семян (1 г на 100 зерен) спорами местной популяции *Ustilago avenae* (Pers.) Rostr. Степень устойчивости образцов определяли по шкале В.И. Кривченко.

Качественные показатели зерна определяли в аналитической лаборатории Ульяновского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН.

Математическая обработка данных выполнена на компьютере с помощью селекционно-ориентированной программы AGROS 2.13.

Метеорологические условия в годы исследования имели разнообразный характер, что позволило нам более объективно оценить потенциал нового сорта (Рис. 1,2).

Вегетационный период 2021 г. характеризовался засушливой погодой. Сумма активных температур за май август составила 1947 °С при норме 1600 °С. С мая по август выпало 143 мм осадков (норма 223 мм). ГТК составил 0,5 (норма 1,0). В период вегетации 2022 г. метеорологические условия характеризовались значительными отклонениями от нормы: активная сумма температур достигла 1544 °С, общее количество выпавших осадков за май - август месяц составило 350 мм (ГТК = 1,6). Суммарная активная температура за период с мая по август в 2023 г. составила 2316 °С, сумма выпавших осадков 125 мм. ГТК был равен 0,5.

Рисунок 1. Температура воздуха вегетационных периодов, С°

Рисунок 2. Осадки вегетационных периодов, мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сорт голозёрного овса УЛН 335 19 относится к виду *Avena sativa L.sulsp.nudisativa var. inermis*. Форма куста полупрямостоячая. Стебель средней толщины, прочный. Лист длинный, средней ширины, зеленый с средне-сильным восковым налетом. Метелка двусторонняя, раскидистая белой окраски. Форма зерна удлененная, бежевой окраски. Зерно средней крупности, с опушенным основанием. Плотность заключения зерна в цветочные пленки открытое.

За годы конкурсного сортоиспытания средняя урожайность сорта УЛН 335 19 составила 2,95 т/га (табл. 1). Данный сорт имел преимущество во влажный 2022 г. где урожай зерна составил 4,17 т/га, что на 0,35- 0,95 т/га больше чем у стандартов Вятский и Азиль. Недостаток влаги в 2021 г. отрицательно сказался на продуктивности нового сорта, однако урожайность также была выше чем у стандартных сортов.

Высота растений нового сорта в зависимости от условий вегетации варьировала от 89 – 105 см, несмотря на высокорослость, данный сорт

проявил высокую устойчивость к полеганию (5 баллов).

Таблица 1. Характеристика сорта голозерного овса УЛН 335/19 по урожайности и полеганию

Сорт	Урожайность, т/га			Ср	Высота растений, см			Ср	Полегание, балл			Ср
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023	
	Вятский (ст)	1,29	3,22		2,56	2,36	83		100	103	95	
Азиль (ст)	1,50	3,82	2,98	2,77	85	104	110	100	5,0	5,0	4,9	5,0
УЛН 335/19	1,57	4,17	3,12	2,95	89	103	105	99	5,0	5,0	4,9	5,0

Зерно нового сорта УЛН 335 19 крупное, масса 1000 зёрен составила 28,9 г, что выше массы зерна стандартов на 1,0 – 3,9 г. (табл. 2). Натурная масса зерна в среднем за годы испытания составила 625,3 г. По содержанию белка (16,9 %) он превысил стандартные сорта Азиль на 0,6 % и Вятский на 0,8 %. Рассчитанный нами показатель, «сбор белка с гектара», показал, что новый сорт способен формировать на 0,05 – 0,08 т белка с гектара больше, чем стандартные сорта.

Таблица 2. Характеристика хозяйственно-ценных признаков сорта УЛН 335 19, 2021-2023 гг.

Сорт	Натура зерна, г/л	Содержание белка, %	Сбор белка с га, т	Масса 1000 зерен, г
Вятский (ст. 1)	606,0	16,1	0,67	25,0
Азиль (ст. 2)	611,5	16,3	0,70	27,9
УЛН 335 19	625,3	16,9	0,75	28,9

Новый сорт УЛН 335/19 проявил высокий иммунитет к поражению пыльной головней (табл.3).

Таблица 3. Поражение пыльной головней голозерных сортов овса на искусственном инфекционном фоне, %

Сорт	Пыльная головня, %				Иммунологическая характеристика
	2021	2022	2023	Ср	
Вятский (ст)	57,7	41,6	72,1	57,1	Сильновосприимчивый

Сорт	Пыльная головня, %				Иммунологическая характеристика
	2021	2022	2023	Ср	
Азиль (ст)	5,4	16,6	20,0	14,0	Слабовосприимчивый
УЛН 335/19	4,3	1,7	5,0	3,7	Практически устойчивый
Среднее по годам	16,9	15,0	24,3	18,7	-

Известно, что голозерные формы овса более восприимчивы к поражению болезнями, в том числе к пыльной головне, чем пленчатые [5]. Степень поражения пыльной головней изучаемых сортов варьировала по годам: в 2021 г. – 4,3 до 57,7 %, в 2022 г. – 1,7 до 41,6 %, в 2023 г. – 5,0 до 72,1 %.

По классификации В.И. Кривченко, все образцы по восприимчивости к поражению пыльной головней были разделены на группы.

К практически устойчивым (поражение не превышает 5 %) отнесён новый сорт УЛН 335 19, который в среднем за годы исследований поражался пыльной головней на 3,7 %.

К слабовосприимчивым отнесен сорт стандарт Азиль, его поражение на инфекционном фоне при искусственном заражении варьировало по годам от 5,4% до 20,0 %.

Сильной восприимчивостью отмечен второй сорт стандарт Вятский, у которого во все годы проведения опыта отмечен самый высокий процент поражаемости растений патогеном, который варьировал от 41,6 в 2022 г. до 72,1 в 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преимуществами выведенного сорта являются высокая урожайность, отличные качественные показатели, высокая устойчивость к полеганию и пыльной головне. В питомнике конкурсного сортоиспытания его урожайность варьировала от 1,57 до 4,17 т/га. Прибавка урожайности к стандартным сортам составила 107 и 125 %. В 2024 г. сорт передан на ГСИ по 6 регионам Российской Федерации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трутнева Д.Ю. Урожайность и качество зерна сортов овса в Поволжье / Д.Ю. Трутнева, О.И. Горянин // Российская сельскохозяйственная наука. – 2025.–№4. – С. 14-18.–DOI: 10.7868/s303482025040039
2. Шаболкина Е.Н. Влияние биоактивации и биохимический состав и амилолитическая активность зерна овса голозерного / Е.Н. Шаболкина, С.Н. Шевченко, Н.В. Анисимкина // Зерновое хозяйство России. – 2022.–Т. 14.–№3. – С. 31-36.–DOI: 10.31367/2079-8725-2022-81-3-31-36.
3. Моисеева М.Н. Перспективы развития овса в земледелии Западной Сибири /

М.Н. Моисеева // Агропродовольственная политика России. – 2020.– №3. – С.24-26.

4. Заушинцева А.В. Основные факторы, ограничивающие технологичность голозерного овса / А.В. Заушинцева // Вестник КрасГАУ. – 2007.– №6. – С. 75-81.

5. Градобоева Т.П. Влияние факторов среды на устойчивость к пыльной головне / Т.П. Градобоева, Г.А. Боталова // Зерновое хозяйство России. – 2020. – №3(69). – С. 72-76. DOI:10.31367/2079-8725-2020-69-3-72-76.

УДК 633. 15: 631. 52

DOI 10.5281/zenodo.20427644-378-383

**АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ УРОЖАЙНОСТИ
САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДГОРЬЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
ANALYSIS OF YIELD ELEMENTS OF SELF-POLLINATED
MAIZE LINES IN FOOTHILL CONDITIONS
KABARDINO-BALKARIA**

А.М. Казермазов

А.М. Kagermazov

*Институт сельского хозяйства Кабардино-Балкарского научного
центра РАН (ИСХ КБНЦ РАН), г. Нальчик*

*Institute of Agriculture Kabardino-Balkarian Scientific Center of the
Russian Academy of Sciences (EXH KBSC RAS), Nalchik*

E-mail: kagermazov.alan@yandex.ru

Аннотация. Представлены результаты исследований по оценке новых инбредных линий кукурузы среднеранней группы спелости по основным показателям элементов продуктивности и итоговую урожайность зерна в период 2024-2025 годов. Анализу подверглись 23 самоопыленные линии. Лучшими результатами по урожайности зерна представлены линии: 2159/1 (4,32т/га), 2160 (4,45), 2170 (4,78), 2247 (4,43), 2258/2 (4,45), 2301/1 (4,47). Применение данных линий могут послужить ключевым компонентом в создании гибридов кукурузы с высокой урожайностью.

Abstract. The results of research on the assessment of new inbred corn lines of the middle early ripeness group according to the main indicators of productivity elements and the final grain yield in the period 2024-2025 are presented. 23 self-pollinated lines were analyzed. The best results in grain yield are lines: 2159/1 (4.32t/ha), 2160 (4.45), 2170 (4.78), 2247 (4.43), 2258/2 (4.45), 2301/1 (4.47). The use of these lines can serve as a key component in the creation of high-yield corn hybrids.

Ключевые слова: селекция, самоопыленные линии, кукуруза, анализ, результаты, элементы продуктивности, урожайность.

Keywords: *breeding, self-pollinated lines, corn, analysis, results, productivity elements, yield.*